

**AVTOTRANSPORT VOSITALARINI ZAMONAVIY
TEXNALOGIYALAR YORDAMIDA EKSPLUATATSION SIFATLARINI
YAXSHILASH.**

Samatov R.G.

t.f.f.d.(PhD) dots.

TDTTrU Magistratura talabasi: **Sultonov J.A.**

Annotatsiya

Avtomobil transport sohasini rivojlantirish uchun avvalambor avtomobil transportining ekspluatatsion xususiyatlarini bosqichma-bosqich yaxshilash talab etiladi. Zamonaviy elektronika tizimining tez suratlarda rivojlanishi avto-transport tizimiga xam ta'sir etmay qolmadi.. Xozir biz mana shunday zamonaviy texnologiyalar yordamida avtomobil ekspluatatsion sifatlarini yaxshilash bo'yicha ishlangan texnologiyalarni ko'rib chiqamiz;

Audi A8 bozordagi ko'pgina hashamatli avtomobillar kabi **faol osmaga** ega. Bu osmaning boshqalaridan farqi haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini oshirish uchun to'qnashuvdan oldin uning geometriyasini o'zgartiradigan ta'sir oqibatlarini kamaytirish uchun moslashtirilgan osma tizimiga egaligidadir.

DriverFocus tizimi Tizim haydovchining yuzini kuzatib boradi va sizni yo'ldan chalg'iyotganingizni yoki rulda hushyor turishingizni tekshiradi.

Super Cruise - bu sayyoradagi eng ilg'or ikkinchi darajali yarim avtonom yordamchi.

ABS Bloklanishga qarshi tormoz tizimi. Hozirgi vaqtda ABS tormoz tizimi yanada zamonaviy xamda yanada murakkab elektron tormoz tizimi bo'lib , u quydagi yordamchi tizimlarni tortish nazorati, elektron barqarorlikni boshqarish va favqulodda tormoz yordamini o'z ichiga olishi mumkin.

VSC tizimi (Vehicle Stability Control) - bu haydovchiga avtomobilning yon tomondan sirpanib ketmasligiga yordam beradigan avtomobil barqarorligini boshqarish tizimi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy texnologiyalar, Faol osma, DriverFocus, EyeSight, Super Cruise, ABC, VSC tizimi.

Asosiy qisim

Mamlakat iqtisodiyotining samarali rivojlanishi asosan transport tizimining holatiga uzviy bog'liq. Iqtisodiyot rivoji bilan yuk va yo'lovchi tashishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda, bu esa o'z navbatida avtomobil transportiga qo'yiladigan talablar ortib borishiga olib kelmoqda. Avtomobil transport sohasini rivojlantirish uchun avvalambor avtomobil transportining ekspluatatsion xususiyatlarini bosqichma-bosqich yaxshilash talab etiladi. Bilamizki avtomobilning qandaydir ekspluatatsion xususiyatining o'zgarishi boshqa bir xususiyatni xam o'zgarishiga olib keladi masalan tezlikning o'zgarishi boshqaruvchanlik, yoqilg'i tejamkorligi, tormoz yo'lining uzunligi kabi boshqa xususiyatlarga uzviy bog'liq.

Zamonaviy elektronika tizimining tez suratlarda rivojlanishi avto-transport tizimiga xam ta'sir etmay qolmadi. Xozirgi zamon avtomobillari bundan 10-20 yil oldin ishlab chiqilgan avtomobillardan ancha farq qiladi, 10-20 yil oldin ishlab chiqilgan avtomobillarni xaydovchi to'liq boshqargan bo'lsa xozirgi zamon avtomobillarini xaydovchi va avtomobilga o'rnatilgan intellektual elektronika tizimlari boshqarmoqda desak bo'ladi. Xozir biz mana shunday zamonaviy texnologiyalar yordamida avtomobil ekspluatatsion sifatlarini yaxshilash bo'yicha ishlangan texnologiyalarni ko'rib chiqamiz.

Audi A8 bozordagi ko'pgina hashamatli avtomobillar kabi **faol osmaga** ega bo'lib, u ham sportga, ham qulayroq haydashga moslasha oladi. Shunday qilib, bugungi kunda adaptiv suspenziya texnologiyasi hech kimni ajablantirmaydi. Bu hashamatli avtomobillar uchun oddiy va asosiy narsaga aylandi. Yangi Audi A8 2018-yilda avtosanoat innovatsiyalari reytingiga loyiq bo'lgan yangi qayta ishlangan texnologiyaga ega. Bu osmaning boshqalaridan farqi xaydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini oshirish uchun to'qnashuvdan oldin uning geometriyasini o'zgartiradigan ta'sir oqibatlarini kamaytirish uchun moslashtirilgan osma tizimiga egaligidadir. Misol uchun, agar mashina yon ta'sir yaqinda deb hisoblasa, adaptiv osma mashinaning yon tomonini tezda 80 millimetrga ko'tarib, avtomobilni qarama-qarshi tomonga og'diradi.

Tizim soatiga 25 km dan yuqori tezlikda to'qnashuv sodir bo'lishini aniqlasa, yarim soniyadan so'ng ishga tushadi. Bu nima uchun kerak? Gap shundaki, boshqa avtomobilning ko'tarilgan tomoni bilan to'qnashgan mashina avto halokat paytida tananing deformatsiyasiga qarshi kurashish uchun avtomobil ishlab chiqaruvchisi tomonidan yaratilgan yanada qattiqroq avtomobil komponentlariga urilib ketadi va natijada to'qnashuvda mashina deformatsiyasi kamroq bo'ladi. Aytgancha, krossoverlar va JEEPlar butun dunyo bo'ylab tarqalgach, mutaxassislar ta'kidlaganidek, baxtsiz hodisalarning oqibatlarini yomonlasha boshladi. Krossoverlar tanasining zamonaviy o'lchamlari ko'p hollarda to'qnashuv vaqtida ikkinchi avtomobilga jiddiy shikast yetkazadi. Audi kompaniyasida va'da qilinganidek, kelajakda ushbu tizim baxtsiz hodisalarning jiddiy oqibatlarini kamaytirishi mumkin.

1-rasm

DriverFocus tizimi. So'nggi yillarda avtomobil sanoati yo'lda haydovchiga yordam beradigan, shuningdek, haydash paytida xavfsizlikni oshiradigan yarim avtonom boshqaruv texnologiyalarini ishlab chiqmoqda. Ammo Subaruning DriverFocus deb nomlangan yangi texnologiyasi ancha rivojlangani orqali ko'pchilik yarim avtonom tizimlarni eskirtiradi. Rulda joylashgan datchikdan foydalanadigan ko'pgina tizimlardan farqli o'laroq, haydovchi g'ildirak orqasida harakat qilishini kutadi, bu sensor rulning tegishli harakatlarini nazorat qiladi. DriverFocus

WWW.HUMOSCIENCE.COM

texnologiyasi infraqizil yuzni aniqlash texnologiyasidan ham foydalanadi. Tizim haydovchining yuzini kuzatib boradi va sizni yo'ldan chalg'iyotganingizni yoki rulda hushyor turishingizni tekshiradi. Tizim sizning e'tiboringizni haydashga e'tibor bermayotganingizni ko'rgan zahoti, u baland ovozli va vizual ogohlantirishlarni beradi. Bundan tashqari, DriverFocus tizimi EyeSight³ tizimi bilan ishlaydi, u xavfli vaziyatda avtomobilda favqulodda tormozlanish uchun javob beradi. Agar mashina haydovchining yo'ldan chalg'iganini yoki uxlab qolganini aniqlasa, favqulodda tormoz tizimi darhol ishga tushiriladi (birinchi navbatda tormoz tizimida bosimning dastlabki oshishi kuzatiladi). Mashina jumladan, turli odamlarni yuziga qarab ular uchun shaxsiy foydalanuvchi sozlamalarini aniqlashi mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar turli haydovchilar mashinangizda rulga o'tirsa, siz endi doimiy ravishda radiokanallarni, asboblarni panelidagi yoritish sozlamalarini, o'rindiqli sozlamalarini qayta sozlashingiz va kerakli haydash rejimini o'rnatishingiz shart emas. Ya'ni, boshqa haydovchidan keyin haydovchi o'rindig'iga o'tirganingizda, avtomobil sizni aniqlagandan so'ng barcha shaxsiy sozlamalaringiz avtomatik ravishda tiklanadi. Ta'kidlash joizki, Subaru tizimi 5 tagacha haydovchini taniy oladi. Bu sizning butun oilangiz shaxsiylashtirilgan avtomobil sozlamalarini va, albatta, qo'shimcha xavfsizlikni olishini anglatadi. Ayni paytda ushbu tizim yangi Subaru Foresterda o'rnatilmoqda.

Super Cruise - bu sayyoradagi eng ilg'or ikkinchi darajali yarim avtonom yordamchi. Va u qandaydir real bo'lmagan prototip shaklida mavjud emas. Ushbu tizim Cadillac CT6 ishlab chiqarishida allaqachon mavjud. Haydovchiga qaragan kamera va sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi bilan raqamli yo'l xaritasi ma'lumotlaridan foydalangan holda, ushbu texnologiya haydovchiga haydash paytida qo'llarini ruldandan butunlay olib tashlash imkonini beradi. Qanaqasiga? Axir, bunday avtonom tizimlar haqida allaqachon ko'p narsa aytilgan. Bundan tashqari, xuddi shunday avtopilotlar Teslaning innovatsion avtomobillarida mavjud. Ha to'g'ri. Ammo Tesla avtomobillari uchun qo'llanmaga ko'ra, avtopilotdan foydalanganda avtomobil ishlab chiqaruvchisi qo'llaringizni ruldandan olishni qat'iyanan man qiladi. Masalan, Tesla Model S'da avtomobil ishlab chiqaruvchisi avtopilot yoqilganda haydovchini kamida bir qo'lini rulda ushlab turishi haqida ogohlantiradi. Cadillac CT6 qo'llaringizni ruldandan butunlay olib tashlash

imkonini beradi. Farqni his qilyapsizmi? Bu ikkinchi darajadagi avtonomiyadir. Bugina emas, Cadillac'ning ushbu avtonom tizimi haydovchi ishtirokisiz mashinani to'liq to'xtatib turishi va sizning so'rovingiz bo'yicha harakatlanish uchun bo'lakni avtomatik ravishda tanlaydigan Tesla avtomobillaridan farqli o'laroq, chiziq o'zgartirishni amalga oshirishi mumkin. To'g'ri, unutmangki, avtonomiyaning ikkinchi darajasi butun dunyoda haydovchi ishtirokisiz amalga oshirilishi mumkin bo'lgan seriyali to'liq avtopilot yaratilganligini anglatmaydi. Super Cruise bilan mashinada haydovchi, albatta, haydovchi bo'lib qoladi. Shu sababli, haydovchi avtomobilni boshqarishni elektronikaga topshirib, rulni qo'yib yuborgan bo'lsa ham, u hali ham yo'lni kuzatib borishi va juda ehtiyot bo'lishi va kerak bo'lganda boshqaruvni o'z qo'lga olishga tayyor bo'lishi shart. Haydovchilar haydovchi o'rindig'ida o'zlarini yo'lovchiga aylantirishga vasvasaga tushmasliklari uchun mashinada doimiy ravishda haydovchi oldinga qarab, yo'lni boshqarayotganini tekshiradigan kamera mavjud. Agar tizim haydovchining yo'lga e'tibor berishni to'xtatganini aniqlasa, avtopilot haydovchini ogohlantirib, o'chadi. Agar haydovchi bu holatda boshqaruvni o'z qo'lga olmasa, mashina yo'l chetiga tortib, avtomatik ravishda to'xtaydi. Cadillac CT6 uchun ushbu tizim tanlov sifatida mavjud imkoniyatlari va u AQShda 5000 dollar turadi. Ha, bitta elektron variant uchun bu juda qimmat. Ammo agar siz ko'p avtomagistral sayohat qilsangiz, ushbu texnologiyani qadrlaysiz. Superkruz hozircha faqat Cadillac CT6 da mavjud. Ammo tez orada General Motors uni boshqa modellarga kengaytirishni rejalashtirmoqda.

ABS Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (Anti blockier system) — tormozlash vaqtida avtomobil g'ildiraklarining bloklanishiga yo'l qo'ymaydigan tizim. Tizimning asosiy maqsadi avtomobilning barqarorligi va boshqarilishini ta'minlashdir. Hozirgi vaqtda ABS tormoz tizimi yanada zamonaviy xamda yanada murakkab elektron tormoz tizimi bo'lib, u quydagi yordamchi tizimlarni tortish nazorati, elektron barqarorlikni boshqarish va favqulodda tormoz yordamini o'z ichiga olishi mumkin. ABS yengil va yuk mashinalarida, mototsikllarda, treylerlarda, shuningdek, samolyotlarning g'ildirakli shassilarida o'rnatiladi. ABS tizimining avfzalligi shundaki ABS tizimi yo'q avtomobillarda tormoz pedalini birdaniga bosganda tormoz

kalodkalari g'ildirak aylanishini birdaniga qulflaydi va natijada mashina impulsi avtomobilni uzoq masofaga toyishiga yoki mashina boshqaruvini yo'qotishga sabab bo'ladi, ABS tizimi esa g'ildiraklarning qulflanishini oldini oladi va boshqaruvni va tormoz yo'lini kamaytirishga imkon beradi. Shu bilan birga tizim, tormozlar g'ildirakni to'liq qulflash uchun zarur bo'lganidan biroz kamroq kuch sarflaydi. Etarli tajribaga ega bo'lgan haydovchi bu harakatni o'zi his qila oladi va agar g'ildiraklar bloklangan bo'lsa, u tormoz pedaliga bosimni biroz zaiflashtiradi, lekin u bitta qulflangan g'ildirakdagi bosim va tormoz kuchini kamaytira olmaydi. ABS tizimi g'ildiraklarning aylanishini nazorat qiladi va tiqilib qolganda g'ildirakning aylanishini ta'minlash uchun tormoz tizimidagi bosimni biroz pasaytiradi va keyin yana siqish kuchini oshiradi. Shunday qilib, intervalgacha tormozlanishga erishiladi, bu esa ekstremal tormozlash sharoitida avtomobil yo'nalishini to'g'rilash imkonini beradi.

ABS quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

avtomobilning g'ildirak uyalariga o'rnatilgan tezlik yoki tezlashtirish (sekinlashuv) datchiklari;

asosiy tormoz tizimining liniyasida o'rnatilgan bosim modulyatorining elementlari bo'lgan nazorat klapanlari;

datchiklardan signallarni qabul qiluvchi va klapanlarning ishlashini boshqaruvchi boshqaruv bloki.

Tajribasiz haydovchi uchun ABS ga ega bo'lish har qanday holatda ham yaxshiroqdir, chunki u manevrni saqlab turgan holda tormoz pedaliga yoki tutqichga maksimal kuch qo'llash orqali intuitiv tarzda favqulodda tormozlashga imkon beradi. Biroq, muayyan sharoitlarda, ABS ning ishlashi to'xtash masofasini oshirishi mumkin. Masalan, yo'lni ushlab turish etarli bo'lmagan avtomobil shinalaridan foydalanganda (masalan, qishda yozgi shinalar bilan haydashda). Bundan tashqari, chuqur qor, qum yoki shag'al kabi bo'shashgan sirtlarda tormozlash paytida qulflangan g'ildiraklar sirtga qazishni boshlaydi, bu esa qo'shimcha sekinlashuvni beradi.

VSC tizimi. Shinalar protektorlarining eskirishi, ob-havo sharoiti, haydovchining noto'g'ri harakatlari avtomobilning sirpanib ketishiga sabab bo'ladi. G'ildiraklar yo'l harakati bilan tortishish qobiliyatini yo'qotadi, avtomobilning orqa

qismi esa harakat vektorining o'ng yoki chap tomonidagi ko'ndalang kuch bilan "o'tkaziladi". Rulning keskin harakatlari, favqulodda tormozlash yoki debriyajni o'chirish vaziyatni yanada kuchaytiradi: mashina aylana boshlaydi, agar u to'siq bilan to'qnashsa (tormoz, qor ko'chkisi) yoki ariqga dumalab tushsa, mashina ag'darilib ketishi mumkin. Bunday vaziyatdan qochish uchun Yaponiyaning Toyota avtomobil ishlab chiqaruvchisi muhandislari bir nechta datchiklar ko'rsatkichlarini o'qiydigan va haydovchiga avtomobilning sirpanib ketishining oldini olishga yordam beruvchi elektron tizimni ishlab chiqdi. Tizim VSC tizimi deb nomlandi. VSC tizimi (**Vehicle Stability Control**) - bu haydovchiga avtomobilning yon tomondan sirpanib ketmasligiga yordam beradigan avtomobil barqarorligini boshqarish tizimi. VSC bir nechta komponentlardan iborat: Sensor tizimi, Avtomobilning vertikal o'q atrofidagi o'rnini o'zgartirish markaziy konsol ostida joylashgan yaw sensori YRS (Yaw Rate Sensor) ni aniqlaydi. Og'irlik markazining eksenel va lateral siljishi qanchalik sekinlashsa, sekinlashuv sensori DS (Deseleration Sensor) reaksiyaga kirishadi. Rulda ustunida g'ildiraklarning burilish burchagini o'lchaydigan o'rnatilgan rul burchagi sensori mavjud. Toyota va Lexus g'ildirak tezligi sensorlari bilan jihozlangan (har bir g'ildirak). Gaz klapini ochish burchagi ham maxsus sensor tomonidan aniqlanadi. Haydovchi tormoz pedalini bosganida asosiy tormoz silindridagi bosim kuchini aniqlash uchun MCPS (bosimi sensori) o'rnatilgan. ECU boshqaruv bloki. Sensorlardan olingan ma'lumotlar boshqaruv blokiga yuboriladi. Kompyuter ma'lumotlarni qayta ishlaydi va boshqaruv mexanizmlariga signal uzatadi ijro etuvchi mexanizmlar. Aktuatorlar g'ildirak tormoz tsilindrlarining gidravlikasini va dvigatel quvvatini tartibga soluvchi gaz klapini valfini harakatga keltiradi. Axborot bloki. Ma'lumot bloki yon siljishning paydo bo'lishini ko'rsatadigan signal chiroqidan va ogohlantirish signalini chiqaradigan qurilmadan iborat. VSC tizimining qanday ishlashini tushunish uchun yon siljishning tabiatini o'rganamiz. Avtomobilning og'irlik markazi yo'qolganda, lateral yoki markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Bu g'ildiraklarning yo'l yuzasiga yopishishini engishga yordam beradi. Avtomobil tezligi qanchalik baland bo'lsa, markazdan qochma kuchi shunchalik kuchli bo'ladi. Shinalarning yo'lga yopishishi avtomobilning driftini ushlab turishni to'xtatganda,

avtomobilning old yoki orqa o'qining sirpanishi sodir bo'ladi. Old o'q sirpanishni boshlaganda, mashina burilishdan tashqariga chiqa boshlaydi, orqa o'q sirpanib ketganda, mashina burilish ichida harakat qiladi. Barqarorlikni boshqarish tizimi avtomobilni harakat traektoriyasida ushlab turish uchun uning holatini doimiy ravishda kuzatib boradi. U sirpanganida qanday munosabatda bo'ladi? Orqa g'ildirak o'qida tortishish yo'qolgan taqdirda, boshqaruv bloki barcha sensorlardan ma'lumot oladi. Axborot bloki kurs barqarorligi tizimining ishlashi uchun signal chiroqini yoqadi, uni ovozli signal bilan takrorlaydi. tekislash uchun ECU aktuatorlarni ishga tushiradi: gaz klapinini yopadi, avtomobilning tezligini pasaytiradi va shinalarning tutqich xususiyatlarini oshiradi; skid boshlangan tomondan old g'ildirakning tormoz tsilindriga tormoz signalini beradi. Bunday holda, avtomobilni harakatlanish kursiga qaytaradigan kuch hosil bo'ladi. Bu sizga burilishni xavfsiz bajarish imkonini beradi.

Bu ko'rib chiqilgan texnologiyalar avtomobil sanoatida qo'llanilayotgan ko'plab intellektual texnologiyalarning bir qismi xalos shunga o'xshash ko'plab texnologiyalar avtomobil transportining xavfsizlik, boshqaruvchanlik, tezlik, tormozlanish yo'li kabi avtomobil ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilashga imkon berdi. Lekin bu texnologiyalarning o'ziga yarasha kamchiliklari xam mavjud. Masalan ABS tizimi o'zini qor, qum va tuproq yo'llarda tormozlanish yo'lining uzunligi yoki VSC tizimining manyovr qobiliyati bu tizim yo'q avtomobillardan pastroq bo'lishi va boshqa elektron tizimlarning xatolarini misol qilsak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda intellektual elektron tizimlar avtomobil sanoatini tubdan o'zgartirdi va xaydovchi va yo'lovchilarning hayoti xavfsizligi, avtomobildan foydalanish qulayliklari uchun ko'plab imkoniyatlar yaratdi. Bu imkoniyatlar yosh tajribasiz xaydovchilar uchun xam tajribali xaydovchilar uchun xam birdek foydali.

Qo'llanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) www.cadilak.com internet sayti.
- 2) www.drive.ru internet sayti.
- 3) www.autonews.ru internet sayti.
- 4) www.tayotta.ru internet sayti.